

ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ**Писарева І.В.***Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, доцент***Подвігін А.Д.***Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, магістр***INCREASING THE TOURIST ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION****Pysareva I.,***O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine, PhD***Podvihin A.***O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine, master's degree***АНОТАЦІЯ**

У статті розглядається значення цифрових технологій для підвищення інноваційної активності туристичних підприємств в умовах стрімкої цифрової трансформації. Зростаюча конкуренція та підвищені вимоги клієнтів змушують туристичні компанії активно впроваджувати сучасні цифрові інструменти для оптимізації внутрішніх процесів та покращення якості обслуговування. Впровадження таких технологій, як великі дані (Big Data), штучний інтелект (AI), Інтернет речей (IoT) та блокчейн, дозволяє значно підвищити ефективність роботи туристичних підприємств і створювати нові унікальні продукти. У статті наведені приклади успішного впровадження цифрових технологій для підвищення ефективності маркетингових кампаній та управління ресурсами. Особливу увагу приділяється викликам, пов'язаним із цифровою трансформацією, зокрема проблемам безпеки даних та необхідності навчання персоналу. У висновках статті підкреслюється, що цифровізація є ключовим фактором підвищення інноваційної активності туристичних підприємств, що сприяє зростанню їхньої ефективності та конкурентоспроможності на ринку.

ABSTRACT

The article examines the significance of digital technologies in enhancing the innovative activity of tourism enterprises in the context of rapid digital transformation. Increasing competition and heightened customer demands compel tourism companies to actively implement modern digital tools to optimize internal processes and improve service quality. The adoption of technologies such as Big Data, Artificial Intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), and blockchain allows tourism enterprises to significantly enhance their operational efficiency and create new unique products. The article presents examples of the successful implementation of digital technologies to improve the effectiveness of marketing campaigns and resource management. Special attention is given to the challenges associated with digital transformation, particularly data security issues and the need for personnel training. The article concludes by emphasizing that digitalization is a key factor in boosting the innovative activity of tourism enterprises, contributing to their increased efficiency and competitiveness in the market.

Ключові слова: цифрові технології, інноваційна активність, туристичні підприємства, цифрова трансформація.

Keywords: digital technologies, innovative activity, tourist enterprises, digital transformation.

Вступ.

У сучасному світі, що стрімко змінюється, цифрова трансформація стає невід'ємною частиною розвитку будь-якої галузі. Туристичні підприємства не є винятком і також зазнають впливу цифрових інновацій. Зростаюча конкуренція, підвищені вимоги клієнтів до якості обслуговування та необхідність оптимізації внутрішніх процесів змушують туристичні компанії шукати нові шляхи для підвищення своєї інноваційної активності.

Сучасні тенденції розвитку туристичної індустрії нині ґрунтуються на використанні цифрових технологій, або так званих digital-технологій, які вже стали невід'ємною частиною сучасного туристичного ринку. Впровадження інновацій надає суттєві переваги перед конкурентами. Зважаючи на те, що сфера туризму включає співпрацю в широкому спектрі супутніх послуг, роль та переваги цифрових технологій у підвищенні інноваційної активності туристичних підприємств є досить очевидними.

Аналіз досліджень і публікацій.

В умовах швидкого розвитку цифрових технологій інноваційна активність туристичних підприємств стає вирішальним фактором їхньої конкурентоспроможності та стійкого розвитку. Багато наукових досліджень і публікацій присвячено вивченню ролі цифрових технологій у підвищенні інноваційної активності туристичних компаній. Теоретичні основи інноваційної діяльності широко висвітлені в працях Van der Valk [1], Minghetti V., Buhalis D. [2].

Дослідження показують, що впровадження цифрових технологій, таких як великі дані (Big Data), штучний інтелект (AI), Інтернет речей (IoT), блокчейн та інші, дозволяє значно оптимізувати внутрішні процеси туристичних підприємств, покращити якість обслуговування клієнтів та створити нові унікальні туристичні продукти. Наприклад, роботи [3;4;5] детально розглядають, як великі дані та шту-

чний інтелект можуть використовуватися для аналізу поведінки споживачів і персоналізації пропозицій.

Дослідження показують, що туристичні компанії, які активно впроваджують цифрові технології, значно підвищують свою конкурентоспроможність. У роботах [6;7] аналізуються приклади успішного використання цифрових технологій для підвищення ефективності маркетингових кампаній, управління ланцюгами поставок та покращення взаємодії з клієнтами через онлайн-платформи.

Наукові публікації також акцентують увагу на тому, що цифрова трансформація впливає на всі аспекти туристичної діяльності: від управління бронюваннями та ресурсами до маркетингу та продажів. Дослідження авторів, таких як [8;9], розглядають впровадження цифрових технологій у систему бронювання та управління ресурсами, що дозволяє значно знизити витрати та покращити обслуговування клієнтів.

Загалом, аналіз досліджень і публікацій підтверджує, що цифрова трансформація є ключовим фактором підвищення інноваційної активності туристичних підприємств. Впровадження сучасних технологій дозволяє не тільки оптимізувати внутрішні процеси та покращити якість обслуговування, але й створювати нові унікальні продукти та послуги, що підвищує конкурентоспроможність на ринку.

Проте залишається відкритим ряд питань, які стосуються зростання інноваційної активності туристичних підприємств в умовах використання цифрових технологій у процесах придбання та просування туристичних продуктів. Види цифрових технологій та їхній вплив на основні бізнес-процеси у сфері туризму також трактуються неоднозначно. Не зовсім чітко визначено, як цифрові трансформації пов'язані з рівнем інноваційного процесу, а також які саме цифрові технології визначають рівень інноваційної активності туристичних підприємств.

Постановка задачі.

Метою даного дослідження є розробка теоретико-методологічних засад та рекомендацій, які сприятимуть наданню управлінським суб'єктам повної та достовірної інформації щодо підвищення інноваційної активності туристичних підприємств в умовах цифровізації. Об'єктом дослідження є туристична сфера, а предметом дослідження - організаційно-управлінські відносини, що виникають у процесі дослідження ролі та значення цифрових технологій у підвищенні інноваційної активності туристичних підприємств.

Виклад основного матеріалу.

Цифрові технології, які сприяють підвищенню інноваційної активності у сфері туризму, значною мірою орієнтуються на вподобання туристів і сприяють збільшенню продажів. Проте, варто відзначити, що з поширенням Інтернету способи обробки даних туристичними компаніями, як і стратегії продажів, зазнали значних змін.

З розвитком ІТ-технологій стало можливим збирання, зберігання, обробка та аналіз великих обсягів даних або «Big data». У даному контексті йдеться про будь-яку інформацію, яку можна отримати про споживача на основі опитувань, моніторингу пошукових Інтернет-запитів, аналізу даних всередині компанії, національної та міжнародної статистики.

Прикладом є продукт компанії Amadeus – платформа «Featured Results», запущена в 2013 році [10]. Завдяки механізмам гнучкого пошуку, система обробляє великий обсяг даних і надає користувачам найвигідніші варіанти перельотів. Подібним чином працюють інші популярні сервіси, такі як Skyscanner Україна та Tickets.ua.

Аналіз великих обсягів даних спричинив розвиток цифрового маркетингу в туризмі [11]. Сучасний маркетинг змінив обличчя туристичних підприємств. Зменшення кількості офлайн-агентств і туроператорської діяльності, особливо в сфері екскурсій, змушує туристичну індустрію переходити до цифрових хабів (SEO-просування веб-ресурсів, просування в соціальних мережах, партнерський маркетинг тощо). З ростом обсягів даних і швидкості їх передачі, основним завданням стала кібербезпека. У 2017 році ООН створила Дослідницьку групу Секретаріату Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) з кібербезпеки, головною метою якої є забезпечення стійкості авіаційного сектора до кібератак при збереженні надійності в умовах постійного впровадження інновацій. У результаті роботи цієї групи було підготовлено Стратегію кібербезпеки в галузі цивільної авіації, представлену на 40-ій Сесії асамблеї ICAO у 2019 році. Важливим етапом цифровізації та підвищення інноваційної активності є впровадження ІТ-технологій у процеси документообігу.

Наприклад, блокчейн-технології дозволяють зберігати дані про фінансові операції в єдиному цифровому просторі. Головні переваги цієї системи – прозорість і відсутність ієрархії, оскільки кожен учасник має доступ до всієї інформації в «ланцюзі».

Останнім часом особливе значення в цифровізації продажів туристичних послуг набуває концепція електронної путівки. Це є спробою оцифрувати процес договірних відносин між туристом, турагентом і туроператором, що передбачає підключення туроператорів до єдиної інформаційної системи, завдяки чому стане можливим здійснювати пряме взаємодію всіх сторін, залучених до придбання та реалізації турпродукту. У найбільш загальному вигляді елементи цифровізації сфери туризму, спрямовані на підвищення інноваційної активності, можна представити у вигляді моделі, рис. 1.

Процеси реалізації цифрових технологій, що підвищують інноваційну активність туристичних організацій та їх взаємодію з користувачами, можуть здійснюватися за схемою B2C або бізнес-споживач (Business-To-Consumer). Це форма цифровізації, яка спрямована на підвищення інноваційної активності у сфері продажів споживачам на основі онлайн-інструментів, що забезпечують зручне та ефективне обслуговування туристів при придбанні турів і супутніх послуг. Цифрові інновації також включають процеси придбання туристичного продукту та його продажу через мобільні сервіси й онлайн-додатки, які дозволяють споживачам скласти найбільш підходящий турпакет. Підвищення інноваційної активності у сфері туризму дозволяє користувачам суттєво знизити витрати та забезпечити комфортні умови придбання туристичних послуг. Всі ці аспекти формують економічну сутність цифрових технологій у підвищенні інноваційної активності.

Рисунок 1. Модель підвищення інноваційної активності туристичних підприємств в умовах цифрової трансформації

Реалізація представленої моделі передбачає деталізацію інноваційних послуг туристичної індустрії, що відображають сучасні тренди та є векторами розвитку інноваційної активності. Цифрові помічники вже стали буденними в повсякденній діяльності індустрії туризму. За даними експерта з інформатики та штучного інтелекту Патріка Вінстона, цифрових помічників використовують 72% керівників готелів, відзначаючи численні переваги, включаючи значну економію часу [12].

Іншим аспектом посилення ролі цифрових технологій у підвищенні інноваційної активності туристичних підприємств є активні рекламні кампанії, спрямовані на стимулювання туристів до самостійного онлайн-бронювання квитків. Фінансові організації також зацікавлені в наданні послуг internet-acquiring для туристів, оскільки ці процеси орієнтовані на збільшення частки власників кредитних карток, які оплачують туристичні послуги через Інтернет. Подальший розвиток цифрових технологій у туризмі передбачає використання таких важливих інструментів онлайн-продажів, як нішеві або travel-маркетплейси. В Україні існує кілька основних travel-маркетплейсів, які забезпечують широкий спектр послуг для мандрівників. Серед найбільш популярних платформ варто виділити наступні:

Rozetka.com.ua – один з найбільш відвідуваних маркетплейсів в Україні, який пропонує не лише широкий асортимент товарів, але і туристичні послуги, такі як бронювання готелів та квитків на транспорт.

Prom.ua – платформа є другим за популярністю маркетплейсом в Україні. Prom.ua надає можливість замовляти туристичні послуги, включаючи тури, екскурсії та інші види відпочинку.

Visit Ukraine – спеціалізований портал, який пропонує туристичні послуги, включаючи бронювання квитків, тури, страхування та багато іншого. Він також містить багато корисної інформації для мандрівників, які планують поїздку до України або за кордон.

TripCrafters – сайт надає докладні гіді по Україні, включаючи інформацію про найкращі місця для відвідування, що робити, де зупинитися та що скуштувати. Крім того, він пропонує можливість отримати індивідуальні пропозиції на туристичні пакети від провідних агентств.

Ці маркетплейси допомагають туристам легко знаходити та бронювати необхідні послуги, а також отримувати актуальну інформацію про туристичні напрямки та умови подорожей.

Висновки.

Отже, цифрові технології в сучасних умовах є ключовим інструментом для підвищення інноваційної активності туристичних підприємств, вагомим чинником зростання ефективності та якості туристичних послуг, що надає безліч переваг у функціонуванні туристичної індустрії. Серед таких переваг можна виділити: розширення каналів просування туристичних продуктів та послуг; зниження витрат; забезпечення своєчасності та точності інформації; прискорення операційних процесів,

включаючи оплату; підвищення рівня та якості обслуговування туристів; поліпшення взаємодії з туристами (зворотний зв'язок); можливість орієнтувати та адаптувати пропозиції під потенційний попит; відсутність часових та просторових обмежень у процесі ведення бізнесу.

Для глибшого та детальнішого розуміння процесу підвищення інноваційної активності в індустрії туризму необхідно дотримуватись триединої концепції: «наука», що виступає як джерело та відправна точка для інноваційних ідей і цифрових трансформацій; «економіка», що інтегрує туристичні підприємства та організації, які реалізують інноваційні процеси та технології; «цифровізація» – як найважливіша складова в реалізації можливостей інтенсифікації реалізації туристичних продуктів, підвищення доступності послуг і забезпечення цілодобового доступу потенційних туристів до пропозицій.

Література

1. Van der Valk W.D.M. De innovativiteit van de Nederlandse industrie. Zoetermeer: EIM. 1998. 367 p.
2. Minghetti V., Buhalis D. Digital divide in tourism. *Journal of Travel Research*. 2010. No. PP. 267-281. doi: 10.1177/0047287509346843.
3. Bekele H. and Raj S. Digitalization and digital transformation in the tourism industry: bibliometric review and research agenda. 2024. *Tourism Review*. Available from: https://www.researchgate.net/publication/379910834_Digitalization_and_Digital_Transformation_in_the_Tourism_Industry_A_Bibliometric_Review_and_Research_Agenda [accessed Jul 28 2024].
4. Zhang Y. Analysis of the Digital Transformation Development Path for Travel Enterprises. *Open Journal of Applied Sciences*. 2023. 13. PP. 1370-1386. doi: 10.4236/ojapps.2023.138109.
5. Sarfraz M., Khawaja K.F., Han H. et al. Sustainable supply chain, digital transformation, and blockchain technology adoption in the tourism sector. *Humanit Soc Sci Commun* 2023. 10. P. 557. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02051-9>
6. Lee S., & Kim E. Influencer Marketing on Instagram: How Sponsorship Disclosure, Influencer Credibility, and Brand Credibility Impact the Effectiveness of Instagram Promotional Post. *Journal of Global Fashion Marketing*. 2020. 11. PP. 232-249.
7. Brown A. C., & Wilson E. M. (2018). Data Privacy and Security Concerns in AI-Driven Tourism: Legal and Ethical Analysis. *Journal of Information Privacy & Security*. 2018. 25(4). PP. 501-518.
8. Madzík P., Falát L., Copuš L., & Valeri M. (2023). Digital transformation in tourism: bibliometric literature review based on machine learning approach. *European Journal of Innovation Management*. 2023. 26(7). PP. 177-205. <https://doi.org/10.1108/ejim-09-2022-0531>
9. Verma S. and Gustafsson A. Investigating the emerging COVID-19 research trends in the field of business and management: a bibliometric analysis approach. *Journal of Business Research*. 2020. Vol. 118, PP. 253-261

10. Benyon D. Presence and digital tourism. *AI & Society*. 2014. № 4. PP. 521-529. doi: 10.1007/s00146-013-0493-8.

11. Dredge D., Phi G., Mahadevan R., Meehan E., Popescu E.S. *Digitalization in Tourism: Indepth*

analysis of challenges and opportunities. Low Value procedure GRO-SME-17- C-091-A for Executive Agency for Small and Mediumsized Enterprises (EASME) Virtual Tourism Observatory. Aalborg University, Copenhagen. 2018.